
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81.23

DOI 10.5281/zenodo.14198182

Научная статья

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СЛОВ СПОСОБОМ АФФИКСАЦИИ

FORMING NEW WORDS WITH AFFIXATION

БРИЧЕВА МАДИНА МАРЗАКАНОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Адыгейский государственный университет.

САСИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Адыгейский государственный университет.

СХАЛЯХО ЕЛЕНА НАЛЬБИЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Адыгейский государственный университет.

ЖЕНЕТЛЬ НУРИЭТ ХАМЕДОВНА,

старший преподаватель,

Адыгейский государственный университет.

BRICHEVA MADINA MARZAKANOVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Adyghe State University.

SASINA SVETLANA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Adyghe State University.

SKHALYAKHO ELENA NALBIEVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Adyghe State University.

ZHENETL NURIET KHAMEDOVNA,

Senior Lecturer,

Adyghe State University.

В статье исследуются новые лексические единицы, образованные в английском языке способом аффиксации. Обсуждаются ключевые понятия, связанные с образованием новых слов, такие как потенциальное слово, окказионализм, неологизм. Рассматриваются особенности употребления суффиксов и префиксов в английском языке. Выявляются наиболее продуктивные префиксы и суффиксы, изучаются основные значения, которые получают новые аффиксальные единицы. В результате установлено, что наиболее продуктивными префиксами являются anti-, micro-, а наиболее продук-

тивным суффиксом является *-ism*. Обоснована значимость изучения и систематизации новой лексики, образованной способом аффиксации.

The article examines new lexical units formed in the English language by the method of affixation. The key concepts related to the formation of new words, such as potential word, occasionalism, neologism, are discussed. The features of the use of suffixes and prefixes in English are considered. The most productive prefixes and suffixes are identified, and the main meanings that new affixal units receive are studied. As a result, it was found that the most productive prefixes are anti-, micro-, and the most productive suffix is -ism. The importance of studying and systematizing new vocabulary formed by the method of affixation is substantiated.

Ключевые слова: новые слова, неологизмы, словообразование, аффиксация, суффикс, префикс.

Key words: new words, neologisms, word-building, affixation, suffix, prefix.

Словарный состав современного английского языка постоянно находится в процессе изменения и обновления. Пополнение лексики происходит путем образования новых слов и путем заимствования слов из других языков. В разные исторические периоды характер заимствований и их количество в языке различны. Словообразование является основным источником пополнения словарного состава современного английского языка.

Новая лексика всегда вызывает особый интерес лексикографов. Следует отметить, что для обозначения новых лексических единиц лингвисты используют такие термины, как потенциальное слово, окказионализм, неологизм [1, с. 5]. Подавляющее большинство новых слов создается на базе основ уже существующих слов различными способами словообразования. Среди продуктивных способов образования неологизмов выделяются, в первую очередь, словосложение и усечение [5, с. 149]. Примеры аффиксации не так многочисленны, но эта тенденция постепенно меняется.

Среди лексикографических источников, фиксирующих новейшие лексические единицы, можно выделить электронные версии авторитетных англоязычных словарей, таких как Оксфордский и Кембриджский [11; 12]. Материалом для данной статьи послужили аффиксальные слова-неологизмы, отобранные из этих словарей.

Аффиксация является одним из наиболее продуктивных способов словообразования, при котором новые слова образуются путем присоединения аффиксов к основам различных типов. Многие лингвисты справедливо отмечают, что аффиксы развились из самостоятельных слов. Так, В.В. Сытель приводит в качестве примера историю развития суффикса прилагательных *-less*.

В среднеанглийский период, когда прилагательное *leas* вышло из самостоятельного употребления, полусуффикс *-leas* стал «классическим негативным суффиксом прилагательных» [6, с. 72-76]. Что же касается префиксации, то собственно английские префиксы развились из отдельных слов, в то время как заимствованные префиксы проникли в язык уже в готовом виде [10, с. 129].

Следует заметить, что в словообразовании суффиксы и префиксы выполняют разные функции. Ю.Н. Власова и А.Я. Загоруйко по этому поводу пишут: «В большинстве случаев в результате прибавления суффикса к производящей основе образуется производная основа, принадлежащая к другой части речи. В то же время префиксы никогда не употребляются для образования слов другой части речи: здесь происходит изменение в семантике производной основы при отсутствии такового в производящей» [2, с. 56].

Однако некоторые лингвисты полагают, что префиксы участвуют в образовании прилагательных от производящих основ существительных. В своей работе «Лингвистические изменения в современном английском языке» Э.М. Дубенец пишет: «Префиксы *anti-*, *inter-*,

non-, over-, sub-, under- образуют прилагательные от основ существительных...» [3, с. 127-128]. Например, *anti-union – антипрофсоюзный, overweight – грузный (о человеке)*. Это противоречит общепринятой точке зрения.

Многие деривационные аффиксы обладают многозначностью и могут присоединяться к различным основам [7, с. 12]. Рассматривая продуктивность аффиксов, В. Фромкин указывает на то, что продуктивные аффиксы могут присоединяться к любой основе, удовлетворяющей их синтаксическим или семантическим требованиям. Непродуктивные аффиксы такой способностью не обладают [9, р. 648].

Анализ новых лексических единиц, образованных способом аффиксации, позволил выявить наиболее продуктивные суффиксы и префиксы и сделать вывод о том, что самую значительную группу составляют единицы, образованные с помощью префиксации, а именно: префиксов *anti-* и *micro-*.

Префикс **anti-** употребляется для образования новых слов от основ существительных и прилагательных, выражающих понятия, противоположные тем, что описываются советующими существительными и прилагательными, то есть для образования антонимов. Например:

anti-fan *noun* someone who posts a lot of negative comments about a famous person on social media websites.

e.g. *We hear a lot these days about young people's infatuation with influencers ... But we almost never hear about an arguably more dedicated group: their anti-fans. These are the people who unite around a shared hatred of particular social media stars. They post on sites which host many forums where anti-fans post biting criticism of influencers' appearance, weight and lifestyle, calling them bad mothers or suggesting their partners have cheated (theguardian.com, 27 February 2024).*

Префикс **anti-** также употребляется для образования новых слов от основ существительных и прилагательных, придавая им значение предохранения, защиты от чего-либо или уничтожения чего-либо [8, с. 13]. Например:

anti-haul *noun* a type of social media content where someone describes a number of products that they do not think their followers should buy.

e.g. *The anti-haul is a simple concept; it's a form of content where instead of recommending a product, one shows their audience products they didn't like and what didn't work for them. This originally started from a reddit post, where fellow beauty redditors discussed products that they personally didn't enjoy. Beauty TikTokers such as Beauty By Tellie shared her thoughts and created an anti-haul of her own (nylonmanila.com, 18 November 2022).*

anti-perk *noun* an advantage someone is given because of their job that is in fact not useful or helpful.

e.g. *“Anti-perks” are perks that sound good but don't actually matter to workers. The biggest offender? Unlimited vacation, which doesn't really work unless the company encourages employees to take time off. Other perks that drew feisty replies include free booze, free massages, and special-purpose rooms (e.g., fitness, nap, and meditation rooms) (thehustle.co, 28 September 2022).*

Префикс **micro-** часто используется для образования новых слов в области научной и технической терминологии, обозначающих малые размеры чего-либо [8, с. 110]. Например:

micromobility *noun* the use of small electric vehicles such as e-scooters, normally used for travelling short distances within towns and cities.

e.g. *Micromobility devices may be privately owned, but are often shared-use vehicles that are maintained by a municipal government or private entity. Micromobility devices are particularly appealing to residents of densely populated areas, as they provide quick and convenient transportation to nearby destinations such as grocery stores, shops, or entertainment venues (digi.com, 10 March 2022).*

Рассматривая особенности аффиксации, Н.Р. Магомедова отмечает, что префикс «стал использоваться чаще для образования таких слов, в которых не только перестраивается лексическое значение. Во многих случаях префикс наряду с функцией видоизменения приобрел функцию образования новой лексемы, качественно отличающейся от исходного слова» [4, с. 16]. Следующие неологизмы, на наш взгляд, подтверждают данное наблюдение. Например:

microwedding *noun* a wedding to which only a small number of guests are invited.

e.g. *Think of a microwedding as a cross between an elopement and a big, traditional wedding ... “More is not always necessarily more,” says renowned event planner Stefanie Cove. “A microwedding is for the couple who wants to really focus and spend the majority of their budget on the smaller details, whereas it might be difficult to replicate the same experience for, say, 200 guests.”* (theknot.com, 6 May 2020).

microgapping *noun* an alternative to the **gap year**, where people take shorter breaks and travel around their home country.

e.g. *Want to “get off the beaten track” on home turf this year? Maybe go biking, learn photography or try a spot of forest bathing in ancient forests? Or forage for gin botanicals, paddle down an idyllic river or improve your cooking skills? All this and more are possible in the Forest of Dean and Wye Valley. It’s ideal territory for microgapping, if you can’t get much time off or fork out for a long holiday* (visitdeanweye.co.uk, 15 August 2022).

microfeminism *noun* a number of small actions carried out with the intention of helping women achieve a state where they have the same rights, power, and opportunities as men and are treated in the same way.

e.g. *On social media, a wave of women are speaking about the small, everyday acts they’re engaging in to clap back against sexism around the office. And it’s pretty inspiring to see just how widespread these acts of microfeminism have become. The actions can be subtle, even seemingly simple or insignificant. Think: emailing a male colleague without using a single exclamation point in order to achieve a more assertive tone* (fastcompany.com, 18 May 2024).

Префикс **over-** употребляется для образования новых существительных, прилагательных и глаголов от уже имеющихся в языке. Новые слова указывают на чрезмерность и избыточность чего-либо [8, с. 131]. Например:

overemployment *noun* the practice of a remote worker secretly having more than one full-time job and working just enough hours at each one for their employers not to notice.

e.g. *The overemployment trend has gained steam with the rise of remote work, which has often meant less employer supervision of workers. This means that juggling multiple jobs in secret is usually more feasible for wealthy, white-collar workers since their work can frequently be done remotely, which isn’t often the case for blue-collar workers* (uk.news.yahoo.com, 17 November 2021).

overtourism *noun* the situation when too many people visit a place on holiday, so that the place is spoiled and life is made difficult for the people who live there.

e.g. *Komodo dragons are under threat from overtourism.*

Префикс **hyper-** употребляется для образования новых существительных от основ существительных, уже имеющихся в языке. Слова, образованные таким способом, обозначают что-либо значительно большего размера, чем обычно [8, с. 74]. Например:

hypertourism *noun* the situation when an extremely large number of people visit a place on holiday, so that the place is spoiled and life is made very difficult for the people who live there.

e.g. *While on the one hand many hundreds of people have found decent jobs in the tourism sector, on the other hand the most delicate parts of the ancient island of Zanzibar are suffering from the deplorable phenomenon of hypertourism which, for example, is suffocating the small pristine sand islands used as a base for observations of marine fauna and diving* (ytali.com, 14 February 2024).

hyperpop *noun* a type of popular music, usually distributed online, that experiments with and exaggerates the traditional elements of pop music.

e.g. *If osquinn has become **hyperpop**'s most visible star, then glaive, also 15, has had the fastest rise of any artist in the scene. He began recording his first songs at the start of quarantine, at first inspired by the emo rapper Lil Peep, before finding artists in the **hyperpop** scene and quickly moving on to a brighter, more up-tempo sound that emphasizes his intricately layered vocals* (nytimes.com, 10 November 2020).

Префикс **poly-** употребляется для образования новых слов со значением «много» [8, с. 139]. Например:

polywork *noun* the activity of having several different jobs at the same time.

e.g. *Slightly different than a necessary hustle but still falling into these new lifestyles of Millennials and Gen Z is the concept of **polywork**: the rejection of traditional full-time jobs in favor of pursuing multiple jobs to fulfill multiple interests. Someone might work as a social media marketer while also being an investor, a writer, and a podcast host; they might also run a nonprofit, manage investments and field more creative roles such as producing plays* (fierceelectronics.com, 6 August 2021).

polypill *noun* a pill that contains several different drugs.

e.g. *A "**polypill**" packed with four different medications to treat high blood pressure and high cholesterol can cut the risk of heart attacks and strokes by up to 40 per cent when taken with aspirin, a study has suggested* (www.telegraph.co.uk, 14 November 2020).

Префикс **de-** употребляется для образования новых глаголов от уже имеющих в языке, придавая им противоположное значение, т.е. образуя антоним [8, с. 33]. Например:

de-influencing *noun* the activity of describing certain products on social media and saying why you would not recommend buying them.

e.g. *In recent weeks, a new trend called **de-influencing** has taken over TikTok ... The initial **de-influencing** videos that began circulating in January featured social media users talking about the viral products they wouldn't recommend to discourage overconsumption. Now that the term **de-influencing** has become more popular, there are videos under the hashtag for nearly every niche* (blog.hubspot.com, 16 February 2023).

Префикс **re-** употребляется для образования новых глаголов и существительных от уже имеющих в языке. Новые слова описывают действия, происходящие повторно и иногда совершенно иным образом [8, с. 131]. Например:

recommerce *noun* the practice of buying and selling used goods online, usually on websites created for this purpose.

e.g. *Because **recommerce** revolves around buying and purchasing second-hand products, it leaves a positive impact on the environment. Now more than ever, consumers are buying more products but keeping them for a shorter amount of time, which causes concern for an increasing amount of discarded textiles in landfills each year. The **recommerce** space helps avoid this by encouraging the recycling of clothing and other products to consumers* (whiplash.com, 20 October 2022).

Префикс **un-** употребляется для образования новых существительных, прилагательных и наречий от уже имеющих в языке. Новые слова указывают на наличие противоположного качества по отношению к понятиям, выраженным исходными словами [8, с. 171]. Например:

unretirement *noun* the act of going back to work after you have retired.

e.g. *Amid a hot labor market and high inflation, retired workers are returning to work at a rising rate. '**Unretirements**' are on the rise as workers who previously said they were retired are now taking jobs again. As of March 2022, 3.2% of workers who were retired a year earlier are now employed* (hiringlab.org, 14 April 2022).

Рассмотрим новые слова, образованные с помощью суффиксации.

Суффикс **-ism** употребляется для образования новых существительных, от слов обозначающих определенные убеждения и связанное с такими убеждениями поведение [8, с. 88]. Убеждения могут быть религиозными, философскими, политическими и др. [10, с. 244]. Например:

boomerism *noun* the ideas, beliefs, and behaviour associated with people born between approximately 1945 and 1965, often perceived by younger people as old-fashioned and conservative
e.g. *Endless culture war discourse, pitting young against old, have made us forget just how fluid the ageing process can be. There are, however, still areas where your age can start showing if you're not careful. We asked under-30s what they consider signs of "boomerism" and how they do things differently...* (telegraph.co.uk, 10 August 2024).

resenteeism *noun* staying in a job that makes you very unhappy because it provides security or you have no other job to go to.

e.g. *Unlike quiet quitting, where workers refuse to take on extra tasks, workers with **resenteeism** can't help but have a moody, negative attitude. As Jason Lalljee notes, "What makes **resenteeism** different from normal 9-to-5 blues, in theory, is that you're more open with your dissatisfaction at work." I believe that if leaders don't take action, **resenteeism** can spread among staff members, sabotaging team morale* (fastcompany.com, 21 April 2023).

presenteeism *noun* the act of staying at work longer than usual, or going to work when you are ill, to show that you work hard and are important to your employer.

e.g. *She said the problem facing industry was not absenteeism but **presenteeism**.*

Данные примеры образованы при помощи суффикса **-ism** по аналогии со словом **absenteeism**, однако, если в этом примере можно четко выделить основу **absentee**, которая существует как самостоятельное слово, то в словах **resenteeism** и **presenteeism** производящая база не так явно выражена. Слова **resentee** и **presentee** в анализируемых словарях как самостоятельные единицы не зафиксированы.

Суффикс **-ship** употребляется для образования новых существительных от уже имеющих в языке. Новые слова указывают на связь между двумя или более предметами и людьми [8, с. 153]. Неологизм «**situationship**», очевидно, образован по аналогии со словами **relationship** и **friendship**.

situationship *noun* a relationship between two people that is more than a friendship but not a fully committed romantic relationship.

e.g. *Being in a **situationship** is all the rage now! Less than a relationship and more than a friendship, **situationships** are neither here nor there. People might be in **situationships** during the first few dates when they are just getting to know each other. However, many **situationships** last longer, with both sides preferring to go with the flow instead of putting a label on the relationship* (stylecraze.com, 7 February 2023).

Суффикс **-ment** употребляется для образования существительных от глаголов. Новые существительные обозначают процесс совершения действия: либо изготовление чего-либо, либо конкретные результаты этого процесса [8, с. 109].

return *noun* going back to work after a period of time not in paid employment.

e.g. *In 2012, I burnt out and suffered from depression, and when I launched my own business, three years later, it was terrifying. Nobody returned my phone calls because I was dismissed as "just a housewife", and I felt incredibly lonely. Whether you've been out of work for 18 months or 18 years, "**returnment**" can be challenging – but it's not always as difficult as it might seem* (telegraph.co.uk, 19 October 2021).

Таким образом, аффиксация остается одним из продуктивных способов образования новой лексики в английском языке. Анализ фактического материала позволил выявить наиболее продуктивные суффиксы и префиксы. Представленный материал демонстрирует

лишь отдельный пласт словарного состава современного английского языка, который постоянно видоизменяется и пополняется. Новые лексические единицы, образованные способом аффиксации, очевидно, требуют изучения и систематизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антюфеева Ю.Н. Английские новообразования в развитии: потенциальное слово, окказионализм, неологизм: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 2004. 20 с.
2. Власова Ю.Н., Загоруйко А.Я. Основные проблемы теории слова // Актуальные проблемы современной лингвистики: материалы всерос. науч. конф., посвящ. 85-летию юбилею проф. А.Я. Загоруйко. Ростов-н/Д: Изд-во РГПУ, 2005. С. 54-57.
3. Дубенец Э.М. Лингвистические изменения в современном английском языке. М.: Глосса-Пресс, 2003. 256 с.
4. Магомедова Н.Р. Словообразование в рутульском и английском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2009. 21 с.
5. Бричева М.М. Новые лексические единицы в английском языке / М.М. Бричева, С.А. Сасина, Е.Н. Схаляхо, Н.Х. Женетль // Современное состояние и перспективы развития современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (21 ноября 2022 г.). Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. С. 148-155.
6. Сытель В.В. Развитие суффикса прилагательных *-less* в английском языке // Некоторые вопросы общего и частного языкознания: межвузовский сборник научных трудов. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2001. С. 72-77.
7. Adams V. An Introduction to Modern English Word-formation. London: Longman Group Ltd. 1976. 230 p.
8. Collins Cobuild English Guides 2: Word Formation. L.: Harper Collins Publishers, 1998. 210 p.
9. Fromkin V.A. Linguistics. An Introduction to Linguistics Theory. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2000. 747 p.
10. Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-Diachronic Approach. 2nd ed. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1969. 547 p.
11. New Words. URL: <https://dictionaryblog.cambridge.org/category/new-words> (дата обращения: 25.10.2024).
12. New Words. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/new_words (дата обращения: 26.10.2024).

© Бричева М.М., Сасина С.А., Схаляхо Е.Н., Женетль Н.Х., 2024.